

**PREDAREA DIFERENȚIATĂ A CURSULUI UNIVERSITAR TIC, PREDESTINAT
STUDENȚILOR DE LA SPECIALITĂȚILE NON-IT, ÎN DEPENDENȚĂ DE DOMENIUL
DE FORMARE PROFESIONALĂ**

Lidia POPOV, dr., lect. univ.,
Olesea SKUTNIȚKI, drd., asist. univ.,
Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

Abstract: *This article describes the development of digital skills for students of non-IT specialties at the "Alec Russo" Balti State University through the differentiated university course ICT (Information and Communications Technology) for problem-solving situations depending on the professional field.*

Keywords: *technologies, differentiation, teaching, professional field, information and communication technologies, non-IT specialties.*

Introducere

Secolul al XXI-lea este considerat secolul tehnologiilor informaționale și comunicaționale, deoarece acestea, cu îndrăzneală, au pătruns, practic, atât în domeniile profesionale ale unei societăți contemporane, cât și în viața cotidiană. La etapa actuală, întreaga societate este complet dependentă de TIC, care se dezvoltă cu o viteză destul de mare. Soluționarea unei probleme, prin intermediul unui calculator, depinde, de rând cu alți factori, de tehnologia informațională utilizată. Tehnologiile informaționale și comunicaționale (TIC) ocupă un loc primordial în viața de toate zilele, devenind o parte integrantă a culturii moderne, inclusiv și a învățământului. Instrumentele TIC au un efect pozitiv asupra procesului de instruire și, anume, asupra celor formabili.

Cursul universitar *Tehnologii informaționale și comunicaționale* (TIC) se predă în Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți ca unul obligatoriu și este introdus în planurile de învățământ la toate specialitățile non-IT din următoarele domenii de formare profesională: Științe ale educației, Formarea profesorilor, Studiul limbilor, Psihologie, Asistență socială, Jurnalism și comunicare, Finanțe și bănci, Contabilitate, Științe administrative, Business și administrare, Drept, Științe ale mediului, Procesarea alimentelor, Textile, Producția vegetală și animală, Servicii hoteliere, turism și agrement, Inginerie și management.

Pe lângă profesia îmbrățișată, viitorii specialiști trebuie să cunoască la un nivel corespunzător tehnologiile informaționale, studiate la cursul universitar respectiv, indiferent de domeniul în care vor activa, fie corespunzător specialității, fie într-un alt domeniu de activitate.

Practic, nu există un domeniu de activitate unde un tânăr specialist nu e pus situația de utilizare a calculatorului, precum și soft-urile studiate la acest curs universitar în activitatea sa, de exemplu: Sisteme de operare; Procesoare de texte; Procesoare tabelare; Procesoare de prezentări electronice; Servicii on-line (E-mail, aplicații Google) etc. Totul ține de problema care urmează să fie rezolvată, deoarece același soft la diferite specialități se utilizează în anumite scopuri.

Aspectul didactic, privind procesul de instruire a cursului universitar TIC, în cadrul specialităților non-IT atât în Republica Moldova, cât și peste hotare, vizează ansamblul metodelor, mijloacelor, modurilor de organizare a procesului de învățământ, utilizate pentru atingerea obiectivelor urmărite. O strategie didactică este eficientă în cazul în care aceasta antrenează, adaptează studenții la particularitățile psihologice ale învățării și, nu în ultimul rând, duce la o învățare imaginară, creativă.

Unui specialist bun nu-i este de ajuns să dețină doar competențe profesionale, acesta trebuie să cunoască cum să gestioneze corect resursele informaționale din domeniul profesional, cum să mănuiască soft-urile utilizate în crearea diferitor documente de orice complexitate în aplicațiile, necesare domeniului profesional etc. Altfel spus, un veritabil specialist, din orice domeniu de activitate, inclusiv din domeniile nominalizate, trebuie să facă față cerințelor dictate de piața muncii și, nu în ultimul rând, să ia o atitudine, potrivit situației.

Specialiștii din orice domeniu profesional utilizează permanent tehnologiile informaționale și comunicaționale, pentru a rezolva diverse probleme din domeniul profesional; inițierea în utilizarea acestor soft-uri se realizează la cursul respectiv. Acesta se predă în anul I de studii, la specialitățile

non-IT din cadrul celor patru facultăți ale Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți, fiind unul fundamental. Tehnologiile informaționale și comunicaționale reprezintă tehnologiile necesare pentru colectarea, stocarea, prelucrarea, căutarea, transmiterea, prezentarea datelor, textelor, imaginilor și a sunetelor, utilizând calculatoarele electronice.

Cursul universitar TIC este constituit din două compartimente: *Conceptele de bază ale tehnologiei informației și sistemului de calcul și TIC aplicate*. La rândul său, compartimentul *TIC aplicate* constă din cinci unități de învățare practice: (1) Utilizarea sistemului de operare; (2) Utilizarea rețelelor de calculatoare și servicii electronice on-line; (3) Procesarea documentelor; (4) Procesarea tabelelor; (5) Procesarea prezentărilor. Are drept scop dezvoltarea la studenți a competențelor digitale în domeniul profesional. Referitor la competențe prealabile, studierea cursului universitar TIC se bazează pe cunoștințele, capacitățile și competențele dezvoltate în cadrul disciplinei școlare *Informatica*, conform *Standardelor de eficiență a învățării, ciclul liceal, elaborat de Ministerul Educației al Republicii Moldova* (2012)¹⁴.

Prin conținutul său și activitățile de învățare ale studenților, cursul universitar TIC contribuie la dezvoltarea competențelor digitale necesare viitorului specialist, stipulate în *Standardele de competențe digitale pentru cadrele didactice din învățământul general* (2015)¹⁵: Comunicare digitală; Gestionarea informației; Crearea de conținuturi digitale educaționale/de specialitate; Utilizarea echipamentelor digitale în educație/în domeniul profesional; Respectarea normelor etice și legale în spațiul digital.

Ansamblul respectiv de competențe servește atât ca instrument de formare a competențelor profesionale, cât și a competențelor transversale, vizate în planurile de învățământ la specialitățile non-IT.

Cursul universitar TIC se predă, studenților de la specialitățile non-IT, diferențiat în dependență de specialitatea ce aparține domeniului respectiv de formare profesională.

Din punct de vedere pedagogic, diferențierea se realizează la trei niveluri: conținut, proces de instruire și produsul final. Organizarea diferențiată a conținuturilor vizează adaptarea procesului de învățământ la posibilitățile aptitudinale, la nivelul intereselor cognitive, la ritmul și stilul de învățare al studentului. Atât situațiile de rezolvare, cât și strategiile didactice pot fi diferențiate din motiv că, în esență, toate componentele lor structurale pot avea valențe în dezvoltarea elementelor specifice specialităților. Profesorii trebuie să asigure studenților diferențierea predării soft-urilor în dependență de specialitate ținând cont de trăsăturile caracteristice fiecărei specialități.

Unele softuri studiate la cursul universitar TIC sunt comune pentru toate specialitățile non-IT, atât că sunt utilizate diferit în diverse domenii profesionale. Viitorii specialiști vor utiliza în practică soft-urile studiate la cursul respectiv în următoarele situații: gruparea, sistematizarea datelor din domeniul profesional; gestionarea datelor din orice soft/aplicație; căutarea automatizată a datelor existente; configurarea softurilor specializate; crearea documentelor simple și complexe din domeniul profesional; gestionarea documentelor existente; crearea registrelor de calcul și efectuarea calculului automatizat în tabele din domeniul profesional; crearea prezentărilor electronice din domeniul profesional; navigarea pe site-urile specializate și gestionarea datelor etc.

În acest articol este primordial modul de dezvoltare a competențelor digitale la studenții specialităților non-IT din Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți prin intermediul predării diferențiate a cursului universitar *Tehnologii informaționale și comunicaționale* la soluționarea situațiilor diverse, în funcție de domeniul profesional.

Diferențierea predării cursului TIC, în funcție de specialitate

Economia secolului al XXI-lea se caracterizează prin competiție acerbă, schimbare continuă, riscuri și vulnerabilitate sporită, iar societatea cere schimbare de atitudine, de valori, de comportament, de relații sociale și de stiluri de viață. În acest context, educația joacă un rol esențial, iar preocupările cercetătorilor din domeniu sunt tot mai numeroase: se definesc noi strategii educaționale, se înaintază soluții inovatoare, se implementează noi strategii de învățare, noi tehnologii informaționale etc.

În ultimele trei decenii, în învățământ au avut loc schimbări esențiale, ca reacție la transformările care au intervenit în domeniul economic, social și cultural. Evidente sunt schimbările care s-au

¹⁴ http://www.edu.gov.md/sites/default/files/standarde_de_eficienta_a_invatarii.pdf

¹⁵ http://edu.gov.md/sites/default/files/cnc4_finalcompetente_digitale_profesori_22iulie2015_1.pdf

produs în învățământul superior, și anume: diversificarea instituțiilor și formelor de organizare a acestora, democratizarea relațiilor dintre actorii procesului de învățământ, formarea specialiștilor în baza competențelor digitale și, cel mai principal, schimbarea rolului cadrului didactic și al studentului în procesul de învățământ.

Principala problemă de dezvoltare, la studenți, a competențelor digitale rămâne a fi un obiectiv primordial al cercetării atât la nivel național, cât și internațional. Aceste afirmații sunt validate de următoarele documente elaborate de Guvernul Republicii Moldova: (1) Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova Digitală 2020”, care afirmă că integrarea TIC [7] în învățământ este pilonul principal al îmbunătățirii procesului instructiv-educativ; (2) Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația 2020” aprobată prin hotărârea Nr. 944 din 14.11.2014, care vizează modernizarea sistemului educațional al Republicii Moldova pe un termen lung [6] etc.

Dezvoltarea vertiginoasă a tehnologiilor informaționale și comunicaționale a dus la pătrunderea acestora în toate domeniile de activitate umană, fapt ce și-a lăsat amprenta pe cerințele față de orice specialist, angajat în orice domeniu de activitate profesională.

La etapa actuală, integrarea TIC în instituțiile de învățământ, atât universitar cât și preuniversitar, devine o necesitate justificată. Acestea prezintă un instrument puternic care permite profesorului să conceapă pedagogia dintr-o perspectivă novatoare. Tehnologiile informaționale și comunicaționale prezintă un set de instrumente și resurse tehnologice digitale, folosite în comunicarea, crearea, transmiterea, stocarea și gestionarea informației [2].

Piața muncii tinde a angaja specialiști competenți în utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale, specialiști care să cunoască noile tehnologii informaționale și comunicaționale, să le poată aplica în practică în domeniul profesional. În prezent, pe piața muncii, în toate domeniile profesionale sunt solicitați specialiștii cu abilități de utilizare a calculatorului personal, pentru a corespunde imperativului timpului [1].

În cadrul acestui curs universitar, TIC, viitorii specialiștii din diverse domenii profesionale își dezvoltă competențe digitale referitor la: configurarea aplicațiilor specializate; gestionarea datelor din orice aplicații, inclusiv din cele specializate; crearea documentelor de diferită complexitate; gestionarea dosarelor și documentelor existente; gruparea, sistematizarea datelor din domeniul profesional; căutarea automată a datelor existente; crearea prezentărilor electronice de diferită complexitate; navigarea și gestionarea datelor de pe site-urile specializate; crearea registrelor de calcul și efectuarea calculului automate, gestionarea bazelor de date din domeniul profesional etc.

Reieșind din cele expuse, atestăm o tendință extinsă a utilizării tehnologiilor informaționale și comunicaționale în diverse domenii de activitate. De aici, putem concluziona că viitorii specialiști trebuie să posede competențe digitale necesare domeniului profesional pentru a face față concurenței pieței muncii.

La etapa actuală, tehnologiile informaționale și comunicaționale joacă un rol important în pregătirea tinerei generații, pentru a se putea adapta cerințelor sociale și unui nou tip de instruire și învățare necesar pe tot parcursul vieții. Computerul a devenit un instrument de învățare, utilizat la toate cursurile care se predau atât în instituțiile preuniversitare, cât și în cele universitare. Întreaga societate este astăzi complet dependentă de tehnologiile informaționale și comunicaționale, acestea, la rândul lor, dezvoltându-se exponențial.

Uneori, considerăm educația drept o activitate, în care continuitatea e mai importantă decât schimbarea. Devine însă evident că trăim într-un mediu a cărui mișcare este nu numai rapidă, ci și imprevizibilă, chiar ambiguă. Nu mai știm dacă ceea ce ni se întâmplă este „bine” sau „rău”. Cu cât mediul este mai instabil și mai complex, cu atât crește gradul de incertitudine.

Datorită progresului tehnologic și accesului sporit la cunoaștere și la resurse, ne putem propune și realiza schimbări, pe care, cu câțiva ani în urmă, nici nu ne puteam imagina.

E salutar faptul în cazul în care cadrul didactic modelează tipul de personalitate necesar societății cunoașterii, personalitate caracterizată prin noi caracteristici: gândire critică, creativă, capacitate de comunicare și cooperare, abilități de relaționare și lucru în echipă, atitudini pozitive și adaptabilitate, responsabilitate și implicare etc.

Un învățământ modern, bine conceput permite inițiativa, spontaneitatea și creativitatea studenților, dar și dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valențe, depășind optica tradițio-

nală prin care era nu doar un simplu furnizor de informații. În organizarea unui învățământ centrat pe student, cadrul didactic devine un coparticipant alături de acesta la activitățile desfășurate, anume el încadrează și însoțește studentul pe drumul cunoașterii [3].

Pornind de la faptul că nu există domeniu de activitate unde să nu se prelucreze și să nu se transmită informații atât în cadrul domeniului respectiv, cât și în afara acestuia, este necesar ca învățământul universitar să fie preocupat de obținerea de către studenți a cunoștințelor și deprinderilor în utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale. Introducerea cursului universitar TIC în instituțiile de învățământ superior a dus la dezvoltarea deprinderilor legate de gestionarea informațiilor necesare specialistului în domeniul profesional.

Obiectivele cursului universitar TIC sunt în concordanță cu obiectivele prevăzute în strategia pentru angajarea forței de muncă, care pun accent pe dezvoltarea competențelor digitale, Fig. 1, drept competențe-cheie europene [1].

Fig. 1. Componentele competenței digitale

În afară de competențe digitale, există și competențele profesionale care, la rândul lor, reprezintă capacitatea confirmată de a selecta, combina și utiliza adecvat cunoștințe, abilități, valori și atitudini, în vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situații de muncă sau de învățare, din domeniul profesional, în condiții de eficacitate și eficiență.

În continuare, reliefăm aplicațiile predate la cursul universitar TIC și modul lor de aplicare în domeniul profesional, în corespundere cu specialitatea la care învață studentul și problema ce urmează să fie soluționată, deoarece aceeași aplicație se utilizează diferit în diverse scopuri, în funcție de specialități, în diverse domenii de activitate umană.

Predarea cursului universitar TIC, la specialitățile non-IT din domeniile de formare profesională nominalizate este realizată diferențiat în dependență de specialități. Diferențierea se face, în primul rând, prin situațiile care urmează să fie soluționate de către studenții de la diverse specialități, deoarece în aceeași aplicație se rezolvă probleme diferite în corespundență cu domeniul profesional.

Termenul „diferențiere” concepe o activitate didactică diferențiată în care sunt păstrate obiectivele și conținuturile instruirii și se creează situații favorabile fiecărei specialități în parte pentru ca studenții să fie capabili să le aplice corespunzător domeniului de activitate umană. În cazul dat diferențierea vizează utilizarea resurselor din domeniul profesional, diferențierea situațiilor de rezolvare, prezentarea adecvată a conținuturilor în funcție de specialitate și multe altele [5].

Pornind de la ideea că specialitățile nu sunt identice, apare necesitatea diferențierii sarcinilor în legătură cu specialitatea la care învață studentul.

Diferențierea se referă, totodată, și la modalitățile de selectare și de organizare a conținuturilor, strategiilor didactice, a standardelor de performanță, mediului psihologic de învățare în scopul diferențierii experiențelor de învățare și de adaptare a procesului instructiv-educativ la posibilitățile aptitudinale și de înțelegere și, nu în ultimul rând, la soluționarea situațiilor necesare domeniului profesional.

Reieșind din cele enunțate tranșant, putem deduce că diferențierea în predarea cursului universitar TIC se realizează în funcție de specialitatea la care învață studentul, precum că aceeași aplicație se utilizează diferit, în diverse scopuri, la diferite specialități. De asemenea, ținând cont și de faptul că acest curs include șase unități de învățare, inclusiv una teoretică în care, pentru fiecare specialitate în parte, se explică și se analizează amănunțit, într-un capitol aparte, intitulat *Resurse informatice utilizate în domeniul profesional*, softurile specializate domeniului respectiv [5].

Analizând soft-urile studiate la specialitățile non-IT din cadrul cursului universitar TIC, observăm că unele sunt specifice domeniului, pe când o bună parte se utilizează în toate domeniile profesionale. Printre acestea enumerăm: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, E-mail, Fax, Fine Reader, Justice.md, MoldLex (Lex.md), Legis.md, Servicii Google etc. Aplicațiile enumerate au un caracter general și pot fi utilizate de către orice specialist ce are scopul de a elabora diverse documente. Dar și la acest capitol, avem de argumentat precum că și acele soft-uri comune pentru toate domeniile profesionale, se utilizează în mod diferențiat pentru fiecare în parte.

Studierea unității de învățare *Utilizarea sistemului de operare* asigură utilizarea eficientă a resurselor calculatorului și oferă posibilitatea configurării interfeței utilizator cât mai comode. Aceste configurări, în mare măsură, sunt identice, diferența reprezentând specificul datelor prelucrate într-un anumit domeniu, cu impunerea setărilor necesare pentru operațiile efectuate. De exemplu, pentru traducători este necesar de a instala o varietate de limbaje specifice, pentru economiști și ecologi este foarte importantă precizia de calcul și setările regionale, pentru juriști securitatea informației este una prioritară etc.

La unitatea de învățare *Utilizarea rețelelor de calculatoare și servicii electronice on-line în domeniul profesional* se observă o diferențiere radicală în predarea cursului respectiv, deoarece studenții gestionează resursele informaționale care reprezintă domeniului profesional, conform specialității.

Unitatea de învățare *Procesarea documentelor*, este cea mai complexă și cea mai des utilizată aplicație de toate specialitățile. De exemplu, în diverse domenii de formare profesională *Științe ale educației, Formarea profesorilor*, aplicația Microsoft Word se aplică pentru a crea diverse teste, introducerea unor texte de prelucrare a datelor, crearea diferitor tabele, liste marcate, numerotate etc., pe când în domeniul Drept se utilizează pentru a scrie un act judecătoresc, un demers, o petiție, diverse ordine, contracte etc. În domeniul economic se utilizează aplicația respectivă la elaborarea contractelor, ordinelor interne ale întreprinderii, diverse note contabile, contractele și documentele care reglementează relația cu resursele umane ale întreprinderii, documente ce atestă achiziții și vânzări etc.

La unitatea de învățare *Procesarea tabelelor*, spre exemplu aplicația Microsoft Excel, pentru domeniul Drept se utilizează pentru gestionarea bazelor de date juridice, e vorba de crearea interogărilor de diferite nivele, crearea formularelor, sortarea datelor după un criteriu oarecare, căutarea datelor etc., pe când dacă ne referim la domeniul economic avem de-a face cu diverse funcții matematice, standarde financiare, cu diverse calcule automatizate, chiar și calcularea salariului pentru o întreprindere mică. Dacă e să ne referim la cadrele didactice, acestea utilizează aplicația respectivă pentru a crea orarul lecțiilor, registrul electronic, în care calculează media aritmetică a studenților/elevilor, efectuează diverse calcule matematice, construiesc diverse grafice pentru a reflecta datele dintr-un tabel cu note etc.

Specialiștii din domeniul Științe ale mediului utilizează aplicația respectivă pentru elaborarea diverselor rapoarte statistice, prelucrarea datelor ecologice etc. De asemenea, domeniul economic, utilizează aplicația respectivă pentru calculul salariului, calculul amortizării mijloacelor fixe, costului efectiv al producției, evidența resurselor umane ale întreprinderii pe criterii (vârstă, sex, studii, experiență de muncă), baze de date cu privire la furnizori, clienți și parteneri etc.

Dacă e să ne referim la specialitatea Muzică, de asemenea, sarcinile propuse pentru soluționare sunt diferite, aceștia lucrează și într-o aplicație muzicală intitulată Finale, aplicație specifică dome-

niului respectiv. Într-un cuvânt, la fiecare dintre unitățile de învățare, se evidențiază diferențierea predării în corespundere cu domeniul profesional sau chiar de specialitate, îndeosebi.

La unitatea de învățare *Procesarea prezentărilor* fiecare dintre viitorii specialiști prezintă electronic orice informație din orice domeniu de activitate, utilizând aplicația PowerPoint. De exemplu, cadrele didactice la finele anului de studii, la consiliile pedagogice, utilizează aplicația respectivă pentru a prezenta totalurile semestriale sau chiar anuale, pe când un specialist din alt domeniu de activitate umană poate prezenta grafic, diverse rapoarte statistice etc. În domeniul economic, această aplicație se utilizează pentru prezentarea proiectelor investiționale, accesarea resurselor financiare, formarea personalului întreprinderii în diverse subiecte de profil economic, prezentarea rezultatelor economico-financiare ale întreprinderii etc.

Anume predarea cursului universitar *Tehnologii informaționale și comunicaționale* diferențiat, în funcție de specialitate, contribuie esențial la soluționarea situațiilor diverse, demonstrând competențele digitale formate și/sau dezvoltate pe parcursul studierii cursului respectiv.

Concluzii

În instituțiile de învățământ superior se insistă pe ideea ca viitorii specialiști să-și dezvolte competențele digitale, pentru a putea aplica în practică noile tehnologii informaționale și comunicaționale la soluționarea diverselor situații din domeniul profesional.

Diferențierea predării cursului universitar TIC la specialitățile non-IT, în funcție de specialitate, duce la dezvoltarea acelor competențe digitale la viitorii specialiști, necesare domeniului.

Resursele informatice studiate în cadrul cursului universitar TIC, predat într-un mod diferențiat studenților de la specialitățile non-IT, cunosc o sporită utilitate pentru viitorii specialiști care vor activa cu succes în domeniul profesional și, de asemenea, îi vor ajuta la soluționarea diverselor probleme de ordin profesional.

Bibliografie:

1. Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1473 din 30 decembrie 2017. *Strategia Națională privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017 – 2021* [online] [citată 12.09.2017]. Disponibil: <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369765>.
2. LONGLEY, D., SHAIN, M. *Understanding Microcomputers*, Editura Palgrave Macmillan UK: 1985, p. 164. ISBN 1349075531, 9781349075539
3. POPOV, L. *Metode interactive vizavi de tehnologiile informaționale interactive utilizate la predarea-învățarea-evaluarea cursului „Tehnologii informaționale și comunicaționale”*. În: *Materialele Conferinței republicane a cadrelor didactice, 1-2 martie 2019, Vol. I. Didactica științelor exacte*. Chișinău: UST, 2019, pp. 248-255. ISBN 978-9975-76-271-7
4. POPOV, L. *Unele aspecte didactice în utilizarea tablei interactive la predarea disciplinelor informatice*. În: *Revista de teorie și practică educațională Didactica Pro... Competența de comunicare în limbi străine*. Nr. 4 (86), 2014, pp. 41-45. ISSN 1810 6455
5. *Proiectare și învățare diferențiată*. Disponibil online: <https://www.eduform.snsr.ro/baza-de-date-online-cu-resurse-educationale-pentru-sustinerea-educatiei-incluzive-de-calitate/proiectare-si-invatare-diferentiata>.
6. *Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația-2020”*, aprobată de Guvernul RM prin Hotărârea Nr. 944 din 14.11.2014. Publicat: 21.11.2014 în Monitorul Oficial Nr. 345-351, art. Nr. 1014.
7. *Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova digitală 2020”*, aprobată de Guvernul RM prin Hotărârea Nr. 857 din 31.10.2013. Publicat: 08.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 252-257, art Nr. 963.